

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19022317>

BOSHLANG‘ICH SINFLARDA EPIK ASARLAR BILAN ISHLASHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Plesbayeva Buvaysha Baidulla qizi

O‘z.MPU talabasi

Ilmiy rahbar: P.f.n., professor **A.K.Nisanbayeva**

Annotatsiya

Mazkur maqolada boshlang‘ich sinflarda epik asarlar bilan ishlash jarayonida interfaol metodlardan foydalanishning metodik asoslari yoritilgan. Hikoya, ertak, afsona kabi epik janrlarni o‘qitishda o‘quvchilarning nutqini rivojlantirish, mustaqil fikrlashini shakllantirish hamda o‘qish savodxonligini oshirishda interfaol usullarning ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, o‘zbek, rus va qozoq pedagog olimlarining ilmiy qarashlari asosida epik asarlar bilan ishlash metodikasining nazariy jihatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: epik asar, interfaol metod, boshlang‘ich ta’lim, o‘qish savodxonligi, badiiy matn, hikoya, ertak, pedagogik texnologiya.

Аннотация

В данной статье рассматриваются методологические основы использования интерактивных методов в процессе работы с эпическими произведениями в начальных классах. Анализируется важность интерактивных методов в обучении эпическим жанрам, таким как рассказы, сказки и легенды, в развитии речи учащихся, формировании самостоятельного мышления и повышении грамотности чтения. Также рассматриваются теоретические аспекты методики работы с эпическими произведениями на основе научных взглядов узбекских, российских и казахских педагогов.

Ключевые слова: эпическое произведение, интерактивный метод, начальное образование, грамотность чтения, литературный текст, рассказ, сказка, педагогическая технология.

Annotation

This article examines the methodological foundations of using interactive methods when working with epic works in elementary grades. It analyzes the importance of interactive methods in teaching epic genres such as stories, fairy tales, and legends, in developing students' speech, independent thinking, and reading literacy. It also examines the theoretical aspects of teaching epic works based on the scientific views of Uzbek, Russian, and Kazakh educators.

Keywords: *epic work, interactive method, primary education, reading literacy, literary text, short story, fairy tale, pedagogical technology.*

Boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning badiiy adabiyotga qiziqishini oshirish va o'qish savodxonligini rivojlantirish muhim vazifalardan biridir. O'qish darslarida epik asarlar - hikoya, ertak, qissa, afsona, rivoyat kabi janrlar o'quvchilarning ma'naviy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Epik asarlar voqea-hodisalarni tasvirlash orqali o'quvchilar tasavvurini boyitadi, fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi va nutqini boyitadi. Shu bois epik asarlarni o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga ega. UNESCO ta'lim sifatini oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni juda muhim deb hisoblaydi. UNESCO hujjatlari va tavsiyalarida ta'lim jarayonini talabaga yo'naltirilgan, innovatsion va hamkorlikka asoslangan bo'lish zarurligi ta'kidlanadi. Mazkur maqolada boshlang'ich sinflarda epik asarlar bilan ishlashda interfaol usullardan foydalanish xususida fikr yuritimiz.

Ma'lumki, badiiy asar hayot voqeliklarini obrazlar orqali aks ettiruvchi, estetik va ma'naviy mazmunga ega bo'lgan adabiy ijod mahsulidir. Badiiy adabiyot inson hayoti, ruhiyati, ijtimoiy munosabatlari va tarixiy jarayonlarni badiiy tasvir vositalari orqali ifodalaydi. Badiiy adabiyotning ajralmas tarkibiy qismi bo'lgan epik asar esa badiiy adabiyotning asosiy turlaridan biri bo'lib, unda voqea-hodisalar, inson taqdiri va ijtimoiy hayot hikoya qilish usulida keng tasvirlanadi. Epik asarlarda syujet, qahramonlar tizimi, muhit va vaqt tasviri muhim o'rin tutadi. Ertak, roman, qissa, hikoya va epopeya epik turga mansub janrlardir.

Epik asarlar insonning ma'naviy, axloqiy va estetik kamolotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ular orqali o'quvchi turli xarakterlar, hayotiy vaziyatlar va ijtimoiy muammolar bilan tanishadi. Natijada shaxsda axloqiy qadriyatlar shakllanadi, tanqidiy va mustaqil fikrlash rivojlanadi, estetik did va badiiy tafakkur boyiydi.

A.Fitratning e'tirofiga ko'ra, epik asarlar jamiyat hayotini badiiy aks ettirib, muhim ijtimoiy g'oyalarni ilgari suradi. Ular tarixiy va madaniy tajribani avlodlardan avlodga yetkazish, ijtimoiy muammolarni yoritish, jamiyatda ma'naviy qadriyatlar va milliy o'zlikni mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu sabab epik asarlar nafaqat estetik hodisa, balki ma'naviy-ma'rifiy va ijtimoiy ahamiyatga ega madaniy fenomen hisoblanadi.

Boshlang'ich sinflarda epik asarlar bilan ishlash jarayoni matnni ifodali o'qish, matn mazmunini tushuntirish, asarni tahlil qilish, savol-javob asosida muhokama qilish hamda qayta hikoyalashdan bir necha bosqichlarni o'z ichiga oladi. Metodist olimi K.Qosimova o'qish darslarida turli janrlarda badiiy matn bilan ishlash o'quvchilarning nutqini rivojlantirishning eng samarali vositalaridan biri ekanligini ta'kidlaydi.

Zamonaviy ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsdagi faolligini oshiradi. "Aqliy hujum" metodi o'quvchilarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi. O'qituvchi epik asar mazmuni yuzasidan savol beradi va o'quvchilar o'z fikrlarini bildiradilar.

Klaster metodi epik asar qahramonlari va voqealarini tizimli tarzda tahlil qilishga yordam beradi. O'quvchilar asosiy g'oya atrofida tushunchalarni guruhlash orqali matn mazmunini chuqurroq anglaydilar.

Rolli o'yin epik asar qahramonlarini jonlantirish imkonini beradi. Bu metod orqali o'quvchilar qahramonlar roliga kirib, dialoglar orqali nutqiy faoliyatni amalga oshiradilar.

Qozoq ma'rifatparvar olimi Ahmet Baitursynuly til va adabiyot ta'limi yosh avlodni ma'naviy jihatdan tarbiyalashning muhim vositasi ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, badiiy matn bilan ishlash jarayonida o'quvchilar nafaqat tilni, balki milliy qadriyatlarni ham o'rganadilar [4;34].

Professor S.Matchonov epik asarlar bilan ishlash jarayonida interfaol metodlardan foydalanish boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qishga qiziqishini ortirib, nutqiy faollik rivojlantirish bilan birgalikda mustaqil fikrlashi va o'qish savodxonligi darajasini oshirishga olib kelishini ta'kidlaydi[4;73].

An'anaviy o'qitish usullari ko'pincha o'quvchilarni passiv tinglovchi sifatida qoldiradi. Bu esa badiiy matnni chuqur anglashga to'sqinlik qiladi. Shu sababli ta'lim jarayonida interfaol metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Interfaol metodlar o'quvchilarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, epik asarlarni o'zlashtirish jarayonini samarali tashkil etishga imkon beradi.

Epik asarlar bilan ishlashda quyidagi interfaol metodlardan foydalanish yaxshi samara beradi. "Aqliy hujum" metodi. "Aqliy hujum" metodi o'quvchilarning erkin fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi. Masalan, 3-sinf o'qish darsida "Do'st" hikoyasi o'rganilishidan oldin o'qituvchi turli savollarni beradi. O'quvchilar o'z javoblarini beradilar. Asar o'qilgandan so'ng ularning fikrlari matn bilan taqqoslanadi. Bu usul o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi.

"Klaster" metodi asar qahramonlarini tahlil qilishda samarali hisoblanadi. Masalan, doskaga bosh qahramon nomi yoziladi. O'quvchilar esa uning jasur, mehribon, halol, do'stlariga sodiq singari fazilatlarini aytadilar. Bu metod o'quvchilarning tahliliy fikrlashini rivojlantiradi.

"Rolli o'yin" metodi epik asardagi voqealarni jonlantirish imkonini beradi. Masalan, 3-sinf o'qish darsida "Do'st" hikoyasi o'rganilganda o'quvchilar asar qahramonlari rolini ijro etaishadi. Bu jarayon o'quvchilarning nutqini rivojlantiradi va darsga qiziqishni oshiradi. "Venn diagrammasi" metodi ikki qahramonni taqqoslash imkonini beradi. Masalan "Egrivoy va To'g'rivoy" asari ikki qahramonining o'xshash va farqli jihatlarini aniqlash vazifasini beradi. O'quvchilar To'g'rivoyga xos rostgo'ylik, halollik, samimiylilik, olijanoblik fazilatlarini hamda Egrivoyda mavjud yolg'onchilik, ochko'zlik, tayyorga ayyorlik fazilatlarini qarama-qarshi qo'yadi. Shuningdek, qahramonlarning har ikkalasi ham yosh, qo'lidan ish kelishi, bir jinsga

mansubligi singari umumiy jihatlarini ta'kidlashadi. "Venn diagrammasi" metodi o'quvchilarning mantiqiy va tahliliy fikrlashini rivojlantiradi.

Professor R.Safarovaning yozishicha, epik asarlarni o'rganishda interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning darsga qiziqishi ortadi, badiiy matnni tushunish darajasi oshadi, nutq va tafakkur rivojlanadi, o'quvchilar mustaqil xulosa chiqarishga o'rganadilar. Bundan tashqari, interfaol metodlar o'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini tarbiyalaydi[6;96].

Xulosa shuki, boshlang'ich sinf o'qish darslarida epik asarlarni o'rganish o'quvchilarning ma'naviy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Dars jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarning faolligini oshiradi hamda badiiy matnni chuqur anglashga yordam beradi. N.Azizxo'jaeva ta'kidlaganidek, "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolga kirish", "Venn diagrammasi", "INSERT" kabi metodlardan foydalanish epik asarlarni o'rganish samaradorligini oshiradi[7;32]. Shu sababli boshlang'ich ta'lim jarayonida ushbu metodlardan tizimli foydalanish tavsiya etiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. ЮНЕСКО. Образование для достижения целей устойчивого развития: учебные цели. — Париж: Издательство ЮНЕСКО, 2017.
2. Abdurauf Fitrat. Adabiyot qoidalari — Toshkent: O'zbekiston, 1995.
3. Qosimova K. O'qish metodikasi. — Toshkent: O'qituvchi, 2009.
4. Байтұрсынұлы А.Тіл тағылымы. — Алматы: Ана тілі, 1999. 10-b.34-b.
5. Matchonov S. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi. — T: Fan, 2013. 73-b
6. Safarova R. Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi. — Toshkent: Fan, 2010. 96-b.
7. Азизхўжаева Н.Н. Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат. — Тошкент: Фан, 2016. 32-б